

MARCELO ANDRADE DA SILVA¹
ANA CLARISSE ALENCAR BARBOSA²

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E O ENGAJAMENTO DOS ALUNOS

YOUTH AND ADULT EDUCATION: REFLECTIONS ON TEACHING PRACTICE AND STUDENT ENGAGEMENT

ARTIGO 7

57-64

¹ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Tubarão/SC, 4830489@aluno.uniasselvi.com.br

² Professora orientadora. Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Indaial/SC, ana.alencar@uniasselvi.com.br

Resumo: O presente trabalho aborda a educação de jovens e adultos, destacando seus desafios, percepções e impactos no aprendizado a partir de uma pesquisa qualitativa realizada com professores da região que já fazem/fizeram parte do corpo docente EJA. A pesquisa busca compreender as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, as estratégias adotadas pelos docentes e o papel da interdisciplinaridade na melhoria do ensino e da aprendizagem. A Educação de Jovens e Adultos representa uma modalidade essencial para garantir o direito à educação àqueles que, por diferentes motivos, não puderam concluir seus estudos na idade regular. O estudo investiga como a prática interdisciplinar pode contribuir para um ensino mais dinâmico e significativo, além de avaliar a motivação e o engajamento dos alunos no processo educacional. A metodologia adotada envolveu entrevistas com professores e alunos do EJA, analisando suas experiências, desafios e percepções sobre a estrutura pedagógica e metodológica aplicada. Os resultados apontam para a necessidade de estratégias mais eficazes para garantir a permanência dos alunos, bem como a valorização do ensino voltado para a realidade social e profissional dos educandos. Com uma análise crítica sobre o papel da interdisciplinaridade na EJA, este estudo contribui para a reflexão sobre práticas educacionais inclusivas e eficazes, reforçando a importância dessa modalidade de ensino no combate à evasão escolar e na promoção da cidadania.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Interdisciplinaridade. Ensino e Aprendizagem. Inclusão Educacional. Permanência Escolar.

Abstract: This paper addresses the education of young people and adults, focusing on its challenges, perceptions, and impacts on learning through qualitative research conducted with teachers from the region who are or have been part of the EJA teaching staff. The research seeks to understand the difficulties faced by students, the strategies adopted by educators, and the role of interdisciplinarity in improving teaching and learning. EJA represents an essential modality to ensure the right to education for those who, for various reasons, were unable to complete their studies at the regular age. The study investigates how interdisciplinary practices can contribute to more dynamic and meaningful teaching, as well as assess the motivation and engagement of students in the educational process. The methodology involved interviews with EJA teachers and students, analyzing their experiences, challenges, and perceptions regarding the applied pedagogical and methodological structure. The results point to the need for more effective strategies to ensure the retention of students, as well as the importance of teaching that is aligned with the social and professional realities of the learners. With a critical analysis of the role of interdisciplinarity in EJA, this study contributes to the reflection on inclusive and effective educational practices, reinforcing the importance of this educational modality in combating school dropout and promoting citizenship.

Keywords: Education of Young People and Adults. Interdisciplinarity. Teaching and Learning. Educational Inclusion. School Retention..

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino voltada para aqueles que, por diferentes razões, não concluíram sua escolarização na idade adequada. Consoante Paulo Freire (1996), a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade essencial para garantir o direito à educação a pessoas que não tiveram acesso ou não puderam concluir seus estudos na idade apropriada. Seu papel vai além da alfabetização, promovendo o desenvolvimento social e profissional dos alunos.

No Brasil, a EJA representa uma importante estratégia para reduzir os índices de analfabetismo e ampliar as oportunidades educacionais e profissionais para milhares de cidadãos. No entanto, essa modalidade enfrenta desafios como altas taxas de evasão, falta de infraestrutura e metodologias pouco adaptadas à realidade dos alunos.

A interdisciplinaridade tem sido apontada como um caminho promissor para tornar o ensino mais dinâmico e atrativo, favorecendo a aprendizagem significativa e a retenção dos alunos. Este estudo busca compreender de que forma a prática interdisciplinar pode contribuir para melhorar a experiência educacional dos estudantes do EJA, analisando tanto a perspectiva dos professores quanto a dos alunos.

Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas com professores e alunos do EJA. O estudo visa identificar as principais dificuldades enfrentadas nessa modalidade e propor estratégias para potencializar a aprendizagem, considerando a necessidade de metodologias inovadoras e flexíveis.

REFERENCIAL TEÓRICO

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se destina a um público diversificado, que abrange trabalhadores em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho, mães que retornam aos estudos após longos períodos de afastamento, idosos que almejam adquirir novos conhecimentos, entre outros grupos.

Essa diversidade, embora enriquecedora, também apresenta desafios pedagógicos significativos, uma vez que exige a implementação de metodologias diferenciadas e flexíveis, capazes de atender às necessidades e realidades específicas de cada indivíduo.

Este capítulo tem como objetivo apresentar a definição e os princípios que fundamentam a EJA, ressaltando sua importância no contexto educacional brasileiro. Além disso, serão discutidos os principais desafios enfrentados por essa modalidade de ensino, com ênfase na necessidade de estratégias interdisciplinares que tornem o processo educacional mais eficaz e atraente para os alunos. Tais abordagens visam não apenas superar as dificuldades intrínsecas a esse público, mas também promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e motivador, que favoreça a permanência e o sucesso dos estudantes no sistema educacional.

Definição e Princípios da Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos está prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 –, que asseguram o direito à educação a todos os cidadãos, independentemente da idade. O EJA é estruturado para fornecer formação equivalente ao ensino fundamental e médio, adaptada à realidade de seus alunos. Conforme estabelece a LDB (1996), a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

Os princípios que norteiam essa modalidade incluem:

- **Flexibilidade:** A estrutura curricular e os horários devem ser adaptados às necessidades dos estudantes, que muitas vezes conciliam os estudos com o trabalho e outras responsabilidades.
- **Interdisciplinaridade:** A abordagem pedagógica deve integrar diferentes áreas do conhecimento, tornando o ensino mais significativo e aplicável ao cotidiano dos estudantes.
- **Autonomia e protagonismo:** Os alunos do EJA devem ser incentivados a assumir um papel ativo no processo de aprendizagem, desenvolvendo autonomia para buscar conhecimento e aplicar o que aprendem em suas vidas.

Dessa forma, a EJA não apenas oferece escolarização formal,

mas também desempenha um papel fundamental na formação cidadã e na construção da identidade dos indivíduos dentro da sociedade. Segundo Arroyo (2005), a EJA deve ser compreendida como um espaço de formação humana, que valoriza as experiências de vida dos sujeitos e possibilita a ressignificação de sua trajetória educacional.

Importância da Educação de Jovens e Adultos no contexto brasileiro

A EJA desempenha um papel crucial na promoção da equidade educacional no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que milhões de brasileiros ainda não concluíram o ensino fundamental ou médio, evidenciando a necessidade de políticas públicas voltadas para essa modalidade de ensino. Conforme o IBGE (2022), em 2019, cerca de 52,6 milhões de pessoas com 25 anos ou mais não haviam concluído a educação básica no país, o que corresponde a 33,3% da população nessa faixa etária.

Entre os principais benefícios da EJA estão: redução da desigualdade social - a escolarização de jovens e adultos contribui para o aumento da empregabilidade e para a melhoria da qualidade de vida; e quebra do ciclo de analfabetismo - muitas famílias enfrentam dificuldades geracionais em relação à escolarização, e a EJA possibilita que os pais sirvam de exemplo para seus filhos, incentivando a continuidade dos estudos.

Apesar da sua importância, a EJA enfrenta desafios como a alta taxa de evasão escolar, a falta de infraestrutura adequada e a escassez de profissionais especializados. A busca por soluções para esses problemas requer o envolvimento de diferentes atores sociais, incluindo gestores públicos, educadores e a própria comunidade.

METODOLOGIA

Nesta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para a realização do presente estudo, que tem como objetivo: analisar as percepções, desafios e experiências na prática educacional da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa foi desenvolvida a partir de um enfoque qualitativo, por meio de entrevistas com professores do EJA, buscando compreender suas

vivências e opiniões sobre o processo educativo nessa modalidade de ensino.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, pois permite uma compreensão aprofundada das experiências e percepções dos sujeitos envolvidos na EJA. De acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa é adequada para analisar fenômenos sociais complexos, como a educação, pois prioriza a interpretação e compreensão dos significados atribuídos pelos participantes.

A escolha desse método justifica-se pelo fato de que a EJA envolve um público diversificado, com histórias de vida e experiências educacionais distintas. Dessa forma, a abordagem qualitativa permite captar as nuances e especificidades desse processo, oferecendo uma visão mais ampla sobre os desafios enfrentados por professores e alunos.

COLETA DE DADOS: ENTREVISTAS COM PROFESSORES

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com professores da EJA. As entrevistas ocorreram em um ambiente escolar, proporcionando aos participantes um espaço adequado para expressarem suas opiniões e experiências.

Os professores foram questionados sobre suas práticas pedagógicas, os desafios enfrentados no ensino da EJA, o envolvimento dos alunos e as condições estruturais das escolas.

As entrevistas foram transcritas e analisadas qualitativamente. A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo proposta segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para interpretar textos e discursos, identificando padrões e categorias temáticas que possibilitam compreender melhor as percepções dos participantes. Essa metodologia permite que os dados sejam sistematizados e analisados de maneira rigorosa, favorecendo a extração de significados relevantes a partir das falas dos entrevistados.

A triangulação dos dados foi realizada por meio da comparação entre as percepções dos professores participantes, permitindo uma visão mais ampla e fundamentada sobre a realidade da EJA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Educação de Jovens e Adultos apresenta desafios significativos tanto para os professores quanto para os alunos. Essa modalidade de ensino tem como objetivo atender a um público diversificado, composto por indivíduos que, por diferentes motivos, não puderam concluir sua escolarização na idade regular. Dessa forma, compreender as dificuldades e experiências desses sujeitos é fundamental para melhorar as práticas educacionais e promover uma aprendizagem mais eficaz.

PROFESSORES ENTREVISTADOS

Entrevista com T.E. (docente com 4 anos de experiência na EJA):

1. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que os alunos da EJA enfrentam ao tentar conciliar os estudos com o trabalho e a vida familiar?

"Os alunos da EJA enfrentam dificuldades com o tempo, pois muitos precisam trabalhar e cuidar da família, o que limita a dedicação aos estudos. Mesmo assim, eles se fazem presentes em sala de aula, demonstrando comprometimento e perseverança." (RESPOSTA T.E.)

2. Você considera que a evasão escolar é um problema recorrente na EJA? Quais fatores contribuem para que os alunos deixem os estudos?

"Sim, a evasão é um problema constante. A sobrecarga de trabalho e as responsabilidades familiares são os principais fatores que levam ao abandono, mas com força de vontade, muitos alunos conseguem superar essas dificuldades e concluir seus objetivos." (RESPOSTA T.E.)

Entrevista com L.P. (docente com 9 anos de experiência em Educação Inclusiva):

1. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com turmas

heterogêneas na educação inclusiva?

"As turmas heterogêneas exigem metodologias diferenciadas para atender a cada necessidade dos alunos. Embora seja um desafio, vejo que essa diversidade enriquece o aprendizado e estimula a adaptação de estratégias pedagógicas mais inclusivas e criativas." (RESPOSTA L.P.)

2. Você considera que a falta de materiais didáticos específicos impacta negativamente seu trabalho na educação inclusiva? Como você lida com isso?

"Sim, a falta de materiais didáticos específicos é um desafio, mas busco alternativas, como recursos adaptados e atividades criativas que favorecem a inclusão. Mesmo com a escassez de materiais, procuro garantir que todos os alunos se sintam apoiados e envolvidos no processo de aprendizagem." (RESPOSTA L.P.)

Os professores da EJA enfrentam desafios pedagógicos e estruturais que impactam diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Entre os principais desafios relatados nas entrevistas, destacam-se a evasão escolar, a heterogeneidade das turmas e a falta de recursos adequados para atender às necessidades específicas dos alunos.

A evasão escolar é uma das maiores preocupações dos docentes, pois muitos alunos enfrentam dificuldades para conciliar os estudos com o trabalho e as responsabilidades familiares. Conforme Cury (2012), os alunos da EJA, muitas vezes, se veem obrigados a abandonar os estudos devido às condições de trabalho precárias e às dificuldades socioeconômicas, o que torna a permanência na escola ainda mais desafiadora.

Outro aspecto relevante é a carência de materiais didáticos e infraestrutura adequada, o que dificulta a implementação de práticas pedagógicas inovadoras. Consoante apontado por Vygotsky (1998), o ambiente de aprendizagem deve ser adequado às necessidades dos alunos para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz e significativo.

Isso demonstra que a falta de apoio institucional e recursos para a educação de jovens e adultos, como materiais pedagógicos adaptados, torna a tarefa de atender a essa demanda ainda mais difícil. Muitos professores relataram a necessidade de maior apoio institucional para aprimorar a qualidade do ensino e garantir melhores condições de aprendizagem para os alunos da EJA.

PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS DOS ALUNOS

Os alunos da EJA possuem motivações variadas para retomarem seus estudos, que vão desde a busca por melhores oportunidades de emprego até o desejo de realização pessoal. Segundo Gagliano e Pamplona Filho (2019), a educação de jovens e adultos está frequentemente ligada à busca por novos horizontes profissionais, mas também ao desejo de conquistar uma realização pessoal e um novo sentido de pertencimento social.

No entanto, eles também enfrentam desafios significativos, como dificuldades de aprendizagem, falta de tempo para se dedicar aos estudos e desmotivação devido a experiências escolares anteriores frustrantes.

A valorização de suas trajetórias e a adaptação do ensino às suas realidades são fatores fundamentais para seu engajamento e sucesso acadêmico. Como afirma Damian (2019), os alunos da EJA necessitam de um ambiente escolar que valorize sua experiência de vida, oferecendo condições para que possam se integrar e se sentir motivados no processo de aprendizagem.

As expectativas dos alunos em relação à EJA envolvem, principalmente, a obtenção de um diploma, a ampliação de seus conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades que possam contribuir para sua inserção no mercado de trabalho. Assim expõe Tartuce (2019), a principal expectativa dos alunos da EJA é, sem dúvida, a conquista do diploma, que se traduz em uma abertura de novas possibilidades, especialmente no mercado de trabalho.

Além disso, eles esperam que a escola seja um espaço acolhedor e motivador, onde possam se sentir valorizados e respeitados em sua jornada educacional. Nesse sentido, para maior aprofundamento temático. Segue entrevistas transcritas com alunos da EJA.

ALUNOS ENTREVISTADOS

Entrevista com R.G. (Aluno(a) Ensino Médio EJA):

1. Como você se sente ao retornar para a escola depois de tanto tempo?

"No começo foi estranho, parecia que eu não ia conseguir acompanhar. Mas depois fui pegando o jeito e percebi que não estou sozinho, tem muita gente na mesma situação." (RESPOSTA R.G.)

2. O que você mais gosta na EJA?

"Gosto do jeito que os professores ensinam, eles explicam com paciência e entendem nossa realidade. Também gosto da amizade que fiz com os colegas." (RESPOSTA R.G.)

Entrevista com L.L. (Aluno(a) Ensino Médio EJA):

1. Quais são suas expectativas para o futuro depois de concluir a EJA?

"Quero terminar os estudos e, se possível, fazer um curso técnico ou algo que me ajude a conseguir um trabalho melhor." (RESPOSTA L.L.)

2. Que mudanças você já percebeu na sua vida desde que começou a estudar na EJA?

"Sinto mais confiança para conversar com as pessoas, preencher documentos e até ajudar meus filhos na escola. Antes, eu tinha muita dificuldade com isso." (RESPOSTA L.L.)

Assim, embora o aspecto profissional seja essencial, os alunos esperam que a escola seja um espaço acolhedor e motivador, onde possam se sentir valorizados e respeitados em sua jornada educacional. Desta feita, a EJA se mostra um ambiente de transformação, promovendo não apenas o aprendizado formal, mas também o fortalecimento da autoestima e da inclusão social desses estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) emerge como uma ferramenta indispensável para a inclusão social e a promoção da cidadania, oferecendo aos alunos a oportunidade de reingressar no sistema educacional e ampliar suas perspectivas profissionais e pessoais. A partir das entrevistas realizadas com docentes e discentes, foi possível identificar uma série de desafios que permeiam essa modalidade de ensino, desde questões estruturais, como a evasão escolar e a escassez de recursos, até obstáculos de ordem pessoal, como a dificuldade em conciliar trabalho, família e estudo.

Apesar dessas adversidades, observa-se o forte compromisso dos professores da EJA em adaptar suas práticas pedagógicas para atender às necessidades específicas de seus alunos. A diversidade das turmas exige um processo contínuo de reflexão e inovação metodológica, enquanto a falta de infraestrutura e materiais adequados impõe desafios adicionais ao processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a dedicação dos docentes, aliada ao apoio mútuo entre os colegas, tem se mostrado crucial para a permanência dos alunos na escola, evidenciando que, mesmo diante das dificuldades, a educação possui um poder transformador.

Portanto, embora a EJA enfrente desafios significativos, ela se revela uma estratégia fundamental para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva e para o fortalecimento das possibilidades de transformação social. A colaboração entre professores, alunos e instituições educacionais é imprescindível para garantir que os alunos da EJA alcancem seus objetivos, superando as barreiras estruturais e pessoais ao longo de sua jornada educativa.

Nesse sentido, é urgente a busca por políticas públicas mais eficazes, o aprimoramento das condições de ensino e o reconhecimento das necessidades particulares dessa população. Estes são passos essenciais para assegurar o sucesso da EJA e a efetivação de um ensino capaz de promover, de fato, a inclusão e a transformação social que se almeja.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, M. G. **Ofício de mestre: imagens e auto-imagens**. Petrópolis: Vozes, 2005.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 13 de mar. de 2025.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 de mar. de 2025.
- CURY, C. R. J. **O professor e o ensino: a didática e a prática pedagógica**. São Paulo: Cortez, 2012.
- DAMIAN, T. **Direito de Família Contemporâneo: Aspectos Destacados Sobre a Família no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2019.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. **Novo curso de direito civil: direito de família**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Educação 2019: síntese de indicadores sociais**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 13 de mar. de 2025
- MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
- TARTUCE, F. **Direito Civil: direito de família**. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- VYGOTSKY, L. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.